

Apéndice A

Resumen: A continuación, se presenta el instrumento utilizado para la recolección de datos y el consentimiento informado utilizado con los participantes.

Percepciones docentes hacia los efectos de la brecha digital y la inclusión educativa

Aviso: En coherencia con el valor de la igualdad de género asumido por la Universidad de Valladolid, todas las denominaciones que en este instrumento se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituidas por términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino.

Estimado docente: El estudio tiene objetivos estrictamente académicos, se pretende hacer un análisis del impacto de la brecha digital desde la perspectiva de los docentes de educación básica, incluyendo otros elementos relevantes para el contexto actual como la inclusión educativa. Se realiza desde la Facultad de Educación en la Universidad de Valladolid, España, y se implementa en el occidente de Honduras con la colaboración de agentes educativos clave en la región. El presente cuestionario está compuesto por 30 ítems distribuidos en tres bloques, sobre Tecnologías, brecha digital e inclusión educativa. Por favor, siéntase en la libertad de contestar con completa sinceridad cada uno de los enunciados, el tiempo aproximado para contestarlo es de 10-15 minutos. Le garantizamos el anonimato de los datos recogidos, las respuestas son confidenciales y reservadas. Los resultados no se presentarán de forma desagregada y se utilizarán en todo caso, con fines de investigación educativa. De conformidad con los reglamentos de protección de datos de la Unión Europea 2016/679, se le informa al interesado que los datos serán tratados por la Universidad de Valladolid. De antemano, muchas gracias por su participación.

* Obligatoria

Datos del participante

1. Fecha de llenado *

Especifique la fecha (dd/MM/yyyy)

2. Género *

Masculino

Femenino

3. Edad del participante *

4. Departamento *

Copán

Ocotepeque

Lempira

La Paz

Santa Bárbara

Otro

5. Municipio *

1 La poca disponibilidad de recursos tecnológicos y conectividad afectó la continuidad de aprendizajes de los alumnos durante el 2021 y 2021.

2 La poca disponibilidad de recursos tecnológicos y conectividad ha afectado la comunicación con los alumnos.

-
- 3 No disponer de recursos tecnológicos y conectividad limitó las relaciones entre la escuela y las familias.
- 4 En la actualidad, enseñar sin acceso a recursos tecnológicos e internet limita mis tareas como docente.
- 5 Espero menos aprendizaje de los alumnos cuando se enseña en la modalidad a distancia.
- 6 La disponibilidad de acceso a tecnologías y conectividad condiciona los procesos de evaluación educativa.
- 7 Enseñar en la modalidad de educación a distancia, sin acceso a las TIC afecta la motivación de los alumnos en las actividades.
- 8 Enseñar en la modalidad de educación a distancia, sin acceso a TIC reduce la motivación hacia mi trabajo.
- 9 Necesito formación específica para hacer uso efectivo de tecnologías en el aula.
- 10 Los alumnos necesitan formación previa para hacer uso de las TIC
- 11 Las TIC continúan siendo necesarias en la modalidad presencial en la escuela.
- 12 Es necesario adaptar las estrategias de aprendizaje si uno de los alumnos no tiene acceso a las TIC.
- 13 El docente debe encontrar estrategias que pueda usar con los alumnos que no han tenido acceso a dispositivos e internet.
- 14 Los alumnos sin acceso a las TIC deben adaptarse por sí mismos al ritmo de aprendizaje del resto de compañeros del grupo.
- 15 Las TIC me facilitan la comunicación con las familias de mis alumnos.
- 16 Las TIC me permiten llevar educación de calidad a más alumnos.
- 17 Tengo menos expectativas hacia los alumnos con poco o nulo acceso a las TIC.
- 18 Usar TIC permite ofrecer contenidos adaptados a las necesidades individuales de los alumnos.
- 19 Usar TIC requiere de hacer modificaciones sobre las metodologías que se utilizan tradicionalmente en el aula.
- 20 Los alumnos que no tienen acceso a las TIC tienen menos posibilidades de aprendizaje.
-

-
- 21 La educación inclusiva es solo para los educandos que presentan discapacidad.
- 22 Separar grupos de niños "rápidos" y "lentos" es una buena forma de organizar el aula.
- 23 Tener prácticas inclusivas en el centro educativo implica más trabajo y esfuerzo para los docentes.
- 24 En el aula, siempre tengo máximas expectativas para todos los alumnos.
- 25 La inclusión educativa implica transformar las metodologías en el aula y el funcionamiento del centro educativo.
- 26 Es necesario adaptar el currículum a los intereses y necesidades de los alumnos.
- 27 La inclusión educativa requiere de involucrar a todos los miembros de la comunidad educativa.
- 28 Los alumnos deberían participar en sus procesos de evaluación y calificación.
- 29 Los alumnos pueden tener aprendizajes significativos fuera del centro educativo.
- 30 La atención "extra" que requieren algunos alumnos afecta el desarrollo de la autonomía y habilidades de socialización.
-